

AN.LA
FORUM

**IDG ANLA FORUM
DÜNYA KAFE
ETKİNLİKLERİ
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

Hazırlayan

Doç. Dr. Elif Kuş Saillard

elif@namqda.com

2025

İçindekiler

1. Önsöz ve Teşekkür
2. Giriş: Forumun Amacı ve Kapsamı
3. IDG ANLA Forum Metodolojisi
 - ANLA Metodolojisi™
 - 4 Beden Modeli™
 - Anlayan Liderlik Programı
 - Dünya Kafe Etkinlikleri
4. Raporun Analiz Yaklaşımı
 - Veri Toplama ve Nitel Analiz
 - Donella Meadows Kaldıraç Noktaları
 - Teori U ile Bütünleşme
5. Dünya Kafe Etkinlikleri Bulguları
 - Bilecik Belediyesi
 - Eskişehir - Çifteler Belediyesi
 - Menteşe Belediyesi
 - Merkezefendi Belediyesi
 - Karabağlar Belediyesi
6. Sonuç: Ortak-Yaratım ve Ortak-Evrım Yolculuğu
7. Geleceğin Tasarımı: Stratejik Sorular ve Uygulama Fırsatları

1. Önsöz ve Teşekkür

Dünyanın farklı köşelerinde her geçen gün derinleşen krizler, yerelin dönüştürücü gücünü ve kolektif bilgelik içeren liderlik biçimlerini her zamankinden daha önemli kılıyor. IDG ANLA Forum, işte tam da bu ihtiyaca yanıt olarak ortaya çıktı: **Kadın liderliğinde, yerel düzeyde anlam üretmek, birlikte düşünmek ve birlikte tasarlamak** için bir zemin kurmak amacıyla... Bu rapor, yalnızca bir dizi etkinliğin sonuçlarını belgelemiyor. Aynı zamanda yepyeni bir anlayış biçiminin — **anlam yapma** (sense-making), **bağlantısal farkındalık** ve **varoluşsal sorumluluk** temelinde şekillenen liderliğin — nasıl deneyimlendiğine dair canlı bir tanıklık sunuyor.

Burada aktarılan tüm hikâyeler, yalnızca bireysel deneyimlerin değil, ortak bir geleceği inşa etme iradesinin de birer yansımasıdır.

Bu yolculuk, yalnızca bir araştırma veya raporlama süreci değil; çok sesli, çok katmanlı ve çok değerli bir ortak öğrenme deneyimiydi.

Öncelikle bu sürece gönülden katılan ve liderlikleriyle süreci dönüştüren altı değerli belediye başkanına teşekkür ederiz:

- Şeniz Doğan – Merkezefendi Belediye Başkanı
- Helil Kınay & Burcu Uğantaş – Karabağlar Belediye Başkanlığı
- Zehra Konakçı – Çifteler Belediye Başkanı
- Gonca Köksal – Menteşe Belediye Başkanı
- Melek Mızrak Subaşı – Bilecik Belediye Başkanı
- Ayşe Ünlüce – Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

Etkinliklerin gerçekleşmesinde emek veren, organizasyon sürecini büyük bir titizlikle yürüten **belediye ekiplerine**, özellikle de Dünya Kafe buluşmalarının yerelde hayata geçmesini mümkün kılan **ilgili müdürlük ve sorumlulara, Şükrüye Ateş, Buse Ayaz, Zeynep Başar Cengiz, Umut Denizli, Merve Fidem Barut, Murat Şahinkaya, Zeynep Elif Yağcı, Hatice Yiğit**, ve etkinlikte **kolaylaştırıcı görevi üstlenen** ekiplere içten teşekkür ederiz. Onların katkısı, yalnızca bir programın uygulanmasını değil, aynı zamanda **güvenli, açık ve katılımcı bir alanın kurulmasını mümkün kıldı**.

Etkinliklerde yer alan **tüm katılımcılara**; paylaştıkları içten ifadeler, deneyimler ve sorularla bu raporun oluşumuna can verdikleri için minnettarız.

Uluslararası IDG topluluğuna, IDG Anla Network'e dahil olarak Anla Forumun hayata geçmesinde rol alan değerli arkadaşlarım **Prof. Dr. Aytül Cengiz** ve **Dr. Canan Aratemür Çimen'e**, bu sürecin vizyonuna olan inançları ve destekleri için teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Elif Kuş Saillard

Colmar, 11.07.2025

2. Giriş: Forumun Amacı ve Kapsamı

IDG ANLA Forum Yolculuğu

Amaç:

Açık erişimle örgütlenen küresel IDG hareketi içinde tematik bir Hub olarak faaliyet gösteren IDG ANLA Network içinden doğan IDG ANLA Forum, yerel yönetimlerde dönüşüm yaratma potansiyeline sahip kadın liderlerle birlikte, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SDG) ulaşmada içsel gelişimin (IDG) rolünü görünür kılmak ve yaygınlaştırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 2024 yerel seçimlerinde 70’in üzerinde kadının belediye başkanı olarak seçilmesi, bu alanda yeni bir momentum yaratmıştır. IDG ANLA Network, bu tarihsel eşikten hareketle, Anadolu’dan yükselen kadın liderliğini destekleyerek, yerelden küresele uzanan anlamlı bir etki yaratmayı hedeflemektedir.

Kapsam:

IDG ANLA Forum, MIT’den bilim insanlarının desteklediği ve Harvard Flourishing Lab gibi önde gelen bilimsel kurumlarla işbirliği bulunan Inner Development Goals (IDG) hareketinin ortaya koyduğu çerçeveyi temel alır. Beş boyut ve 23 beceriden oluşan bu bilimsel çerçeve, bireyin içsel kapasitesini toplumsal dönüşüm için harekete geçirmeyi amaçlar. Forum’un temelini oluşturan Anlayan Liderlik yaklaşımı ise iç pusulaya yönelme, kolektif sezgiyi harekete geçirme ve etik sorumlulukla yeni sistem yapıları kurma becerilerine dayanır.

Bu doğrultuda Forum, hem yerel yönetimlerde içsel gelişim temelli liderlik uygulamalarını yaygınlaştırmayı hem de küresel ölçekte etkili, sürdürülebilir politika ve pratikler geliştirmeyi hedeflemektedir.

IDG Çerçevesi

Düşünme

Bilişsel Beceriler

Farklı bakış açıları edinerek, bilgiyi değerlendirerek ve dünyayı birbirine bağlı bir bütün halinde anlamlandırarak bilişsel becerilerimizi geliştirmek, akıllıca karar vermek için gereklidir.

Eleştirel Düşünme

Görüşlerin, bilimsel kanıtların ve yapılması planlanan çalışmaların geçerliliğini eleştirel bir şekilde analiz etme becerileri.

Karmaşıklık Farkındalığı

Karmaşık, sistematik koşullar ve nedenselliklerle çalışma anlayışı ve becerileri.

Bakış Açısı Becerileri

Zıt bakış açılarından gelen içgörülerini arama, anlama ve aktif olarak kullanma becerileri.

Anlam Oluşturma

Kalıpları görme, bilinmeyen yapılandırma ve bilinçli olarak hikayeler oluşturabilme becerileri.

Uzun Süreli Uyum ve Vizyon Geliştirme

Daha geniş bir çerçevede ilgili öngörülere bağlılığı açık / net ifade etmek ve sürdürülebilirlik için gereken uzun süreli yönelim ve yetenek.

IDG Çerçevesi Düşünme Boyutu Becerileri

IDG Çerçevesi, yalnızca bilimsel bir yaklaşım değil, aynı zamanda güçlü bir görsel iletişim sistemidir. Her bir boyut ve beceri, dikkatle seçilmiş renkler ve ayırt edici sembollerle ifade edilmiştir. Bu görsel dil, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) için ikonik sembolleri tasarlayan Jakob Trollbäck tarafından geliştirilmiştir. Trollbäck'in SDG sembollerini oluşturmadaki başarısı, karmaşık küresel hedeflerin sade, evrensel ve anlaşılır biçimde topluma aktarılmasını sağlamıştır. Aynı yaklaşım IDG çerçevesinde de sürdürülmüş, böylece içsel gelişim kavramları daha yaygın ve etkili biçimde paylaşılabilir hale gelmiştir.

Eleştirel düşünme

Karmaşıklık farkındalığı

Bakış açısı (perspektif)

Anlam oluşturma

Uzun süreli uyum ve vizyon

3. IDG ANLA Forum Metodolojisi: ANLA ile Anlamdan Eyleme

ANLA Metodolojisi™

IDG ANLA Forum, yalnızca bir etkinlik dizisi değil; aynı zamanda özgün bir dönüşüm metodolojisinin uygulama alanıdır. Doç. Dr. Elif Kuş Saillard tarafından geliştirilen ANLA Metodolojisi, bireyin bir "an"da kurduğu anlamın, kolektif gelecek tasarımına nasıl yön verebileceğini araştıran bilimsel ve sezgisel bir çerçevedir.

Bu yaklaşım, doğa bilimleri ile sosyal bilimleri bütünleştirir; sadece dışsal verileri değil, bireyin duyuşal, ilişkisel ve sistemsel deneyimini de içeren bütüncül bir analiz modeline dayanır. ANLA Metodolojisi içinde **IDG Çerçevesi ile MIT bünyesindeki sistem bilimciler Peter Senge ve Otto Scharmer'ın geliştirdiği araçları özgün biçimde entegre ederek** "Anlayan Liderlik" programını oluşturmuştur.

Bu program kapsamında:

- Temmuz 2024'te beş kadın belediye başkanı ile IDG'nin Varoluş Boyutu üzerine "İç Pusula" atölyesi gerçekleştirilmiş,
- Ekim 2024'te "Sistem Liderliği Mandalası" çalışması ile kolektif niyetin sistemi nasıl şekillendirebileceği deneyimlenmiştir.

Bu çalışmalar, forumun ilk fazını oluşturarak Nisan 2025 Dünya Kafe buluşmalarına zemin hazırlamıştır. Dünya Kafe etkinliği odağına IDG Çerçevesinin Düşünme boyutu altında yer alan "anlam oluşturma" becerisini odağa alarak iklim değişimi sorununun kadınların deneyimlerinde ve **anlam dünyalarına bilince taşıdıkları bir ortak anlam** olmasına katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

Anlayan Liderlik Programı

IDG ANLA Forum'un temel taşı olan Anlayan Liderlik yaklaşımı, yalnızca bilgiyle değil, varoluşsal farkındalıkla dönüşümü mümkün kılmayı amaçlar. İç pusulaya yönelmek, kolektif sezgiyi harekete geçirmek ve yeni sistem yapıları yaratmak bu anlayışın temel ilkeleridir. Bu doğrultuda, **IDG becerileri; sistem düşüncesi, içsel liderlik ve etik sorumlulukla birleşerek** yerelde etkili uygulamalara dönüşmesi amaçlanmıştır..

Bu rapor, sistemsel dönüşümün **yalnızca teknik çözümlerle değil**; aynı zamanda etik, duyuşsal ve bilimsel bir bütünlükle mümkün olabileceğini savunan özgün bir metodolojik yaklaşım olan ANLA Metodolojisi doğrultusunda kurgulanmıştır.

ANLA (Anlamın İnşası Üzerine Dönüştürücü Yaklaşım), bireyin bir "an"da kurduğu anlamın kolektif geleceğin mimarisini nasıl şekillendirebileceğini araştırır. "An" kavramı burada hem bireysel dönüşümün hem de **sistemsel müdahalenin mümkün olduğu özgün bir zaman-mekân birimini temsil eder.**

4 Beden Modeli™: Varoluşun Katmanları

ANLA Metodolojisi™ içinde geliştirilen 4 Beden Modeli™ — Benim Bedenim, Sosyal Beden, Dünya Bedeni ve Tekno Beden™ — ayrı gibi duyumsadığımız bu katmanların aslında birbirine içkin olduğunu vurgular. Modern yaşamda bu bedenleri çoğunlukla ayrı algılamamıza rağmen, gerçek sürdürülebilirlik; bu boyutların entegre ve dengeli şekilde işlemesiyle mümkündür. Bu bütüncül farkındalık, bireysel, toplumsal ve gezegensel dönüşümün kapısını aralar.

4 Beden Modeli™ Illüstrasyonu, Barbora Rezkova, 2025

DÜNYA KAFE ETKİNLİKLERİ

Dünya Kafe etkinlikleri, IDG Anla Forum'un temel bileşenlerinden biri olarak, IDG Çerçevesi'nin **Düşünme boyutu** altında yer alan "**anlam oluşturma**" becerisine odaklanarak tasarlanmıştır. Etkinlikler, iklim değişimi (**SDG 13**) gibi küresel bir sorunun, kadınların gündelik deneyimlerinden yola çıkarak ortak bir anlama dönüşmesini kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Bu anlam inşası, katılımcıların kendi yaşamlarına temas eden etkileri birlikte görünür kılmasıyla mümkün olmuştur.

Etkinliğin doğası gereği—altı farklı belediyede gerçekleştirilmiş olması, çok sayıda STK, akademi, girişimci ve topluluk temsilcisi kadını bir araya getirmesi—**SDG 17: Hedefler İçin Ortaklıklar** maddesini doğrudan hayata geçirmiştir. Aynı zamanda, **yerel yönetimlerde IDG ve SDG entegrasyonuna yönelik ulusal ve uluslararası ölçekteki ilk kolektif eylem niteliğindedir. Kadın** belediye başkanlarının **açık vizyonları** ve **güçlü liderlikleri** sayesinde mümkün olan bu öncü adım, yerel ve küresel bağlamda sürdürülebilir dönüşüm için anlamlı bir örnek teşkil etmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan **bu rapor, birden fazla işlevi** aynı anda yerine getirmeyi amaçlamaktadır:

1. Her bir belediye için, katılımcıların deneyimlerinden doğan içgörülerini sunarak yerel düzeyde stratejik değerlendirmeye katkı sağlamak;
2. Belediyeler arasında ortaya çıkan ortak temaları ve özgün yaklaşımları karşılaştırmalı bir perspektifle görünür kılarak, bütünsel bir öğrenme alanı açmak;
3. Son olarak, **bu öncü girişimi** ulusal ve uluslararası düzeyde ilham verici bir örnek olarak belgelemek ve paylaşmak.

Dünya Kafe buluşmaları **Teori U**'nun üç temel adımına göre yapılandırıldı:

- Co-Initiate – Ortak niyeti duyumsamak,
- Co-Sense – Gerçekliği birlikte anlamlandırmak,
- Co-Create – Ortak yaratım için zemin hazırlamak;
- Co-Evolve – Yerel ihtiyaçlarla küresel sorumluluklar arasında köprü kurulması.

2025 yılında gerçekleşen etkinliklerin Tarihleri ve Ev Sahibi Belediyeler:

- 14 Nisan → **Eskişehir** (Ayşe Ünlüce) ve **Çifteler** (Zehra Konakçı)
- 15 Nisan → **Menteşe / Muğla** (Gonca Köksal)
- 17 Nisan → **Karabağlar / İzmir** (Helil Kınay & Burcu Uğantaş)
- 18 Nisan → **Bilecik** (Melek Mızrak Subaşı)
- 21 Nisan → **Merkezefendi / Denizli** (Şeniz Doğan)

Her bir buluşmaya ortalama 35 kişi katıldı. **Toplamda 200'ü aşkın kişinin** katılımıyla, sadece veriler değil; aynı zamanda ortak düşünme ve hissederek öğrenme süreçleri de harekete geçirildi:

- Kadınların iklimle kurduğu özgün ilişkiyi duyumsamak,
- Yerel bilgi, sezgi ve topluluk temelli öğrenmeyi etkinleştirmek,
- Ve hepsinden önemlisi: anlamı ortaklaştırarak sistemik dönüşümün tohumlarını atmak.

DÜNYA KAFE ETKİNLİKLERİ

Co-initiate

Co-evolve

Co-sensing

Co-create

Letting go

“Presencing”

Letting come

**Bilecik
Eskişehir
Çifteler
Karabağlar
Menteşe
Merkezefendi**

birlikte an.ladık

**ortak anlamı, ortak
anlarda bilince taşıdık**

4. Raporun Analiz Yaklaşımı: 4 Beden ve Sistemik Kaldıraçlar

IDG ANLA Forum – “Kadınlarla Geleceği Anlamak: İklimle Yaşamak” başlıklı etkinlikler, yalnızca katılımcı veri toplama süreci olarak değil; aynı zamanda IDG çerçevesindeki "anlam yapma" (sense-making), işbirliği ve dönüşüm becerilerini harekete geçiren deneyim alanları olarak tasarlandı. Etkinliklerde alınan masa notları ve değerlendirme anketleri, nitel analiz yöntemleriyle incelendi. Bu analizlerde 4 Beden Modeli™ bir haritalama aracı olarak kullanıldı. Böylece iklim değişikliği bağlamında ortaya çıkan deneyimler, sistemik düzeyde karşılık bulabilecek potansiyel müdahale alanlarıyla ilişkilendirildi.

Donella Meadows ve Sistemik Kaldıraç Noktaları

Sistem düşünürü Donella Meadows'a göre, bir sisteme müdahale edilebilecek 12 stratejik kaldıraç noktası vardır. Bu noktalar, yüzeydeki parametrelerden sistemin en derin zihinsel yapısına kadar sıralanır ve etkileri de bu derinliğe göre artar.

Sistemlere Müdahale Etmenin 12 Yolu (etki gücüne göre artan sırayla):

1. Sabitler ve Sayısal Parametreler
2. Tamponlar ve Depolama Büyüklükleri
3. Maddi Yapılar
4. Gecikme Süreleri
5. Negatif Geri Besleme Gücü
6. Pozitif Geri Besleme Gücü
7. Bilgi Akışı Yapısı
8. Kurallar
9. Sistemin Yapısını Değiştirme Yetisi
10. Sistemin Hedefleri
11. Zihniyet veya Paradigma
12. Paradigmaların Ötesine Geçme Gücü

“Gerçek sistemsel değişim, zihniyetler ve paradigmlar düzeyinde başlar.” — Donella Meadows

ANLA Forum verileri, bu kaldıraç noktalarının yalnızca teoride kalmadığını; sahadaki deneyimlerden doğrudan türetilebileceğini ortaya koymaktadır. Su tasarrufu, kadınların anlatıları, kuralların sorgulanması gibi bulgular; Meadows'un sistemik kaldıraç modeliyle güçlü biçimde örtüşmektedir.

ANLA Metodolojisi™ içinde kullanılan 4 Beden Modeli™, bu kaldıraç noktalarını somutlaştırmak için bir çeviri alanı sunar. Yaşamın ve anlamın sistemler halinde nasıl örüldüğünü görünür kılar.

“Sistemlerle dolu bir dünyada başarılı bir şekilde yaşamak yalnızca hesaplama yeteneğimizden fazlasını gerektirir. Bu, tüm insanlığımızı — aklımızı, sezgimizi, şefkatimizi ve ahlaki değerlerimizi — devreye sokmamızı gerektirir.”
— Donella Meadows, *Thinking in Systems: A Primer*

Etkinliklerden elde edilen veriler, yalnızca geçmiş deneyimlerin dökümü değil; ortak-yaratım ve ortak-evrim süreçlerine açılan yeni içgörülerin ve yönelimlerin taşıyıcısıdır.

“Bir sistemin ürettiği sonuçların kalitesi, o sistemde yer alan insanların sahip olduğu farkındalık düzeyine bağlıdır.”
— Otto Scharmer, *Theory U*

5.DÜNYA KAFE ETKİNLİKLERİ BULGULARI

Katılımcı Memnuniyeti: Değerlendirme Anketi Sonuçları

Aşağıdaki grafik, “Etkinliği ilham verici bulma” düzeyine dair (4 ve 5 puan verenler) belediye bazlı katılımcı yüzdelerini göstermektedir:

İller Bazında Etkinliğin İlham Vericiliği

İller bazında memnuniyet oranları yalnızca sayısal veri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda etkinlik tasarımı ve uygulama koşullarının sonuçlar üzerindeki etkisine dair önemli ipuçları da barındırıyor:

- **Denizli (Merkezefendi):** %100 oranıyla en yüksek değerlendirme bu belediyede kaydedildi. Etkinlik sonrası değerlendirme formları katılımcılar tarafından salon terk edilmeden dolduruldu. Bu durum, yanıt oranı ve tazeliği açısından belirleyici oldu.
- **Bilecik:** %97,6 ile güçlü bir etki düzeyine sahip. Etkinlikten birkaç gün sonra anket gönderilmiş olsa da, katılımcıların hafızasında anlamlı bir iz bıraktığı görülüyor.
- **Menteşe:** %90 ile yüksek bir memnuniyet oranına sahip.
- **Karabağlar (İzmir):** %88 oranı ile yine güçlü bir etki gösteriyor.
- **Eskişehir & Çifteler:** %80 ile görece daha düşük bir oran sunmaktadır. Ancak bu fark, etkinlikteki başlangıç sunumunun yüz yüze değil, çevrim içi sunumla yapılmış olması ile kısmen açıklanabilir.

Her bir belediyede anketi yanıtlayan kişi sayısı farklılık göstermektedir; bu durum da yüzdeler arası değişimin önemli nedenlerinden biridir.

Genel Toplamda Etkinliğin İlham Vericiliği

Katılımcıların **%62'si (79 kişi)** en yüksek puan olan **5'i** verirken, **%16'sı (20 kişi)** **4** puan verdi. Böylece toplamda **%78'lik** bir kesim, etkinliği oldukça ilham verici bulunduğunu belirtti. Daha düşük puanlar (**%3'ten** az olan 0–3 arası) marjinal düzeyde kaldı.

Bu dağılım, **etkinliğin duygusal ve düşünsel düzeyde yüksek bir etki yarattığını** ve katılımcıların büyük bölümünün bu deneyimi anlamlı bulunduğunu göstermektedir. İlham verici bulunması, gelecekte bu tarz etkinliklerin katılım ve etki potansiyelini daha da artırabileceğine işaret etmektedir.

Genel Değerlendirme

Tüm belediyeler için değerlendirildiğinde, **katılımcıların büyük çoğunluğu etkinliği ilham verici** bulmuştur. Özellikle farklı kesimlerden kadınların aynı masada buluşması ve belediyelerin her bir katılımcıyı özenle karşılaması, bu etkinliklerin tekrar edilmesi yönünde güçlü bir talep doğurmuştur. "Sohbet" ve "söyleşi" tarzındaki samimi konuşma akışı, katılımcılarda rahatlatıcı ve güven verici bir etki bırakmıştır. Dünya Kafe yöntemiyle yaratılan "cömert dinleme" (canı gönülden dinleme) ortamı, her belediyenin gösterdiği titizlikle daha da anlam kazanmıştır. Bu yaklaşım, sadece içeriğin değil, yöntemin de katılımcılarda derin bir yankı uyandırdığını göstermektedir.

Katılımcıların Etkinlik Dağılımı (Belediyelere Göre)

Yanıtların büyük bölümü **Bilecik (%39)** ve **Karabağlar (%24)** belediyelerinden gelmiştir. Merkezefendi %19, Menteşe ve Eskişehir-Çifteler %9'luk oranlara sahiptir.

Katılımcı Profili: Etkinlikteki Roller

Etkinliğe katılanların büyük çoğunluğu (%73) **doğrudan katılımcı** rolündeydi. Bu, forumun esas hedef kitlesi olan vatandaşlar, kadınlar ve yerel topluluk üyelerinin sürece aktif şekilde dahil olduğunu gösteriyor. Kolaylaştırıcılar %8 oranında yer alırken, %19'luk bir kısımda "na" (yanıtsız veya geçersiz) beyanlar bulunmaktadır. Bu oran, Denizli'de etkinlik sırasında paylaşılan değerlendirme anketinde bu sorunun yer almamasından dolayıdır.

Bu dağılım, sürecin katılımcı merkezli bir yaklaşımla yürütüldüğünü ve kolaylaştırıcıların yalnızca destekleyici rolde kaldığını ortaya koymaktadır.

Bu Tür Buluşmaların Devamı Talebi

Katılımcıların %93'ü bu tür buluşmaların devamını istediğini belirtmiştir. Bu güçlü destek, Dünya Kafe modelinin ve IDG ANLA Forum yaklaşımının katılımcılar tarafından benimsendiğini ve süreklilik arzusunu göstermektedir. "Hayır" yanıtı yalnızca %2 düzeyindedir.

Ortak Anlam İçin Alan Açmak: Katılımcı Deneyimlerine Dayalı Gözlemler

Etkinliklerde kullanılan Dünya Kafe metodu, farklı yaşlardan ve geçmişlerden gelen kadınların aynı masa etrafında bir araya gelmesine olanak tanıdı. Katılımcıların çoğu bu buluşmayı sıradan bir toplantıdan farklı gördüklerini belirtti. **"Bu kadar farklı kadının aynı masada olması harikaydı,"** ifadesi, çeşitlilik içinde kurulan diyalogun etkisini yansıtan örneklerden biri.

Sürecin en dikkat çeken yönlerinden biri, "resmi" iletişim kalıplarının dışında bir alan açılmasıydı. Bir katılımcı bunu şöyle ifade etti:

"Kurumlar değil, insanlar konuştu bugün."

Bu gözlem, etkinliğin kişilerarası temasları güçlendiren doğasına işaret etmektedir.

Birçok katılımcı, etkinliğin yapısı sayesinde kendilerini daha rahat ifade ettiklerini dile getirdi:

"Sohbet gibiydi, konuşmamı kolaylaştırdı."

Benzer şekilde, **"Normalde böyle etkinliklerde konuşmam ama burada güvenli hissettim"** diyen bir başka katılımcı, fiziksel ve duygusal güven ortamının önemine dikkat çekti.

Katılımcılar için sadece ifade alanı değil, dinlenilme hissi de belirleyiciydi:

"Beni dinlediklerini hissetmek çok değerliydi."

Bu tür geri bildirimler, etkinliğin öznel anlam üretimi ve karşılıklı öğrenme yönlerini güçlendirdiğini göstermektedir.

Bazı ifadeler, yalnızca fikir alışverişi değil, duygu paylaşımına da alan açıldığını ortaya koymaktadır: **“Kırılğanlıklarımızı da konuşabildik.”** Bu yaklaşım, paydaşlar arası empati geliştirilmesi açısından önemli bir potansiyeli yansıtmaktadır.

Etkinlik sonrası yapılan değerlendirme formlarında, sürecin kolaylaştırıcı rolüne ve belediyenin bu tür buluşmalara ev sahipliği yapmasının olumlu etkilerine dair çok sayıda vurgu yer aldı:

“İçtenlikli bir ortam vardı. Belediyemizin bunu sağlaması beni çok etkiledi.” Bu gözlemler, etkinliklerin sadece içerik düzeyinde değil, yöneme dair bileşenleriyle de katılımcı memnuniyetini etkilediğini ve sürdürülebilir diyalogun temellerini güçlendirdiğini göstermektedir.

“Etkinlik sırasında duyduğunuz bir fikir ya da deneyim sizi özellikle etkilediyse, lütfen paylaşır mısınız?” Sorusuna verilen yanıtların sözcük bulutu (en sık tekrar eden 150 sözcük).

5.1. Yerelden Yansıyan Hikâyeler: An'dan Sisteme

Veriler yalnızca rakamlar içermez; duygularla, çağrışımlarla ve deneyimle yoğrulmuş anlatılar da içerir. ANLA Metodolojisi™'nin kalbinde yer alan "an" anlayışı, bu anlatıların önemini ortaya koyar. Katılımcıların ifadeleri sadece birer veri noktası değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sistemlerle kurdukları ilişkinin iz düşümleridir.

Bu bölümde, her belediyeden öne çıkan, temsili ve çarpıcı birkaç ifadenin hikâyesine yer veriyoruz. Bu anlatılar, yalnızca bireysel deneyimi değil; sistemin yapısını, kırılgan noktalarını ve dönüşüm potansiyellerini de ortaya koymaktadır.

Bilecik:

- "Evde arıtma cihazı var ama en çok su orada boşa akıyor. Bu nasıl tasarruf?"
- "Musluğu kısınca sadece suyu değil, sabırsızlığımı da akıtmıyorum artık."
- "Tasarruf yaparken sadece doğaya değil, kendi ruhuma da iyi geldiğini fark ettim."

Merkezefendi:

- "Eskiden balkonumuzda otururduk, şimdi hava çok sıcak ve tozlu. Kimse çıkmıyor."
- "Komşularla sohbet azaldı. Balkon bile bir lüks oldu."

Karabağlar:

- "Apartmanın önüne sandalye koyamamak sosyal yalnızlık yaratıyor."
- "Suyun azalması sadece bitkileri değil, ilişkileri de kurutuyor gibi hissediyorum."

Eskişehir-Çifteler:

- "Anılar kayboluyor; çocukluğumda derenin kenarında oynardım, şimdi o dere yok."
- "Mahallemizde iklim değişikliği meclisi kursak, herkes konuşsa... Belki bir şeyler değişir."

Menteşe:

- "4 senedir zeytin alınamıyor, üzümler kuruyor, domates artık neredeyse hiç olmuyor."
- "Köyde sadece yaşlılar kaldı, gençler toprağa inanmıyor artık."
- "Köylere eskisi gibi kargalar ve şahinler gelemediğini, kurtların ve domuzların yemediği ürünleri insanların tükettiğini düşünüyorum."

Bu hikâyeler, farklı coğrafi bağlamlarda yaşayan kadınların iklim değişikliğiyle ilişkilerini derinlemesine anlamamıza olanak tanıyor. Sonraki bölümde, bu anlatıların veriye dönüşerek sistematik analizlere nasıl kaynaklık ettiğini ve 4 Beden Modeli™ ile nasıl yapılandırıldığını detaylı olarak inceleyeceğiz.

5.2. Bilecik Belediyesi - Dünya Kafe Etkinliđi Raporu

1. Deneyimlerin Tematik Haritası (4 Beden Modeli™ ve Sistemik Kaldıraçlar)

Benim Bedenim™ (Zihinsel/Fiziksel Farkındalıklar)

Katılımcılar, gıdalara karşı gelişen alerjiler, duyuusal hafıza kayıpları (tat/koku), çocuklarda beslenme eksiklikleri gibi bedensel deneyimlerle iklim deđişikliđinin etkilerini doğrudan yaşadıklarını belirtti. → Kaldıraç noktası: Paradigma deđişimi, tüketim alışkanlıklarının sorgulanması “Daha önce çilek yediđimde sorun yaşamazdım, şimdi alerji oluyorum.”

Dünya Beden™ (Ekolojik Duyarlılık)

Tarımda verim kaybı, su kaynaklarının tükenmesi, doğayla temas arzusunun artışı gibi ifadeler dikkat çekti. → Kaldıraç noktası: Kurallar, ekolojik tasarımlı ruhsat sistemleri, bilgi akışı “Çatı bahçeleri fikri beni heyecanlandırdı. Belediyemizde olabilir mi acaba?”

Sosyal Beden™ (Toplumsal Bağlar ve Dayanışma)

Etkinlik, farklı sosyal grupların bir araya gelmesini sağladı. Kadınların ortak deneyim paylaşımı kolektif farkındalık yarattı. → Kaldıraç noktası: Bilgi akışı ve hedefler – kadınların aktif dönüşüm aktörü olarak konumlandırılması “Heterojen bir grup kadının bir araya gelmesi çok etkileyiciydi.”

Tekno Beden™ (Teknoloji ve Sistemler)

Su arıtma cihazlarının israf yaratması gibi çelişkili sistem deneyimleri ve dijitalleşme konularında öneriler öne çıktı. → Kaldıraç noktası: Kurallar, altyapı sistemlerinde sürdürülebilirlik teşvikleri “Arıtma cihazı suyu boşa akıtıyor; bu nasıl tasarruf?”

2. Öne Çıkan Sistemsel Bulgular (Kodlar + Alıntılar)

Gıda ve Tarım: Verim düşüklüğü, ilaç bağımlılığı “Toprak yorgun, hurma bile yetişmiyor.”

Suya Erişim: Su kesintileri, etik kaygılar

“Suyun boşa akması beni rahatsız ediyor.”

Sađlık ve Psikoloji: Artan stres, çocuk sađlığı sorunları

“Beslenme bozukluđu artık sıradan.”

Atık ve Çevre: Geri dönüşüm eksikliği, kirlilik

“Geri dönüşüm sistemi mahallemizde işlemiyor.”

Yerel Yönetim Talepleri: Şeffaflık, mahalle temelli farkındalık

“Kadınlar olarak daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.”

3. Katılımcı Geri Bildirimi ve Değerlendirme

Etkinlik Skoru: Katılımcıların %97,6'sı etkinliği 4 veya 5 puanla değerlendirdi.
Devam Talepleri: Tüm katılımcılar benzer etkinliklerin düzenli ve yaygın yapılmasını talep etti.

4. Kaldıraç Noktalarının Haritası (Meadows Modeline Göre)

Kaldıraç Noktası	Örnek Bulgular
Kurallar	Su tasarruf önlemleri, atık ilaç toplama zorunluluğu
Bilgi Akışı	Su bilinci eğitimi, farkındalık kampanyaları
Hedefler	Kadınların dönüşümde karar verici olarak konumlandırılması
Paradigmalar	Doğayla bağ kurma arzusu, tüketimi sorgulama

5. Tematik Kodlama (Grounded In-Vivo Örnekleriyle)

Su ve Kuraklık

- **"Bir günde dört mevsim yaşıyoruz":** "Bir günde tüm mevsimleri yaşamaya başladık."
- **"Toprak hasta":** Bu ifade doğrudan bir alıntı olarak belgelerde bulunmamaktadır. Ancak, "Toprak hasta ve biz ilaç satıyoruz zehirci."
- **"Eko-anksiyete":** "Ekoanksiyete diye ortaya yeni terimler çıkmıştır."
- **"Kırkikinci yağmurları":** "Kırkikinci yağmurlarıydı adı bile güzeldi."
- **"Su savaşı":** "Köylüler arasında su savaşları başlayacaktır."
- **"Çocuklarımız bu olayları göremiyor":** "Çocuklarımız bu olayları göremiyor."
- **"Tarım bitecek":** "Böyle böyle gıdamız eksiliyor, tarım bitecek."
- **"Zehir atacaksın diyorlar":** "Pazardaki kadınlara soruyoruz nasıl böyle sizinki güzel diye zehir atacaksın diyorlar."
- **"Vücudumdaki zehiri atabileceğim daha fazla alan "**
- **"Ata tohumu":** "Elimde 50-60 ata tohum vardı artık 30 kaldı."

5.2. Eskişehir – Çifteler Belediyesi - Dünya Kafe Etkinliđi Raporu

1. Tematik Özet (4 Beden Modeli™)

Benim Bedenim (Bireysel Deneyimler)

- Çevre koşullarının bireysel sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri vurgulandı.
- Fiziksel ortamın konforu ve ifade alanının güvenli oluşu, olumlu deneyimler arasında öne çıktı.

Dünya Beden (Doğaya Dair Farkındalıklar)

- Su tasarrufu, yeşil alanların korunması ve iklim değışikliđinin etkilerine dair farkındalık artışı gözlemlendi.
- Özellikle kadınların çevresel krizlere verdikleri tepkiler üzerinden doğaya dair çözüm odaklı bakış geliştirdi.

Sosyal Beden (Toplum, Dayanışma, Katılım)

- Kadın dayanışması ve "mağdur değil, çözümün parçası" olma vurgusu ön plandaydı.
- Kolektif düşünmenin gücü ve bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılması gerektiđi dile getirildi.

Tekno Beden™ (Teknoloji, Sistem, Altyapı)

- Etkinliđin çevrim içi yapılması bazı katılımcılar için sınırlayıcı oldu.
- Teknolojinin kolaylaştırıcılığı kabul edilse de, yüz yüze etkileşimin gücü vurgulandı.

2. Katılımcı Görüşlerinden Anahtar Alıntılar

"Kadınların sadece mağdur değil aynı zamanda çözümün aktif parçası olarak görülmesi bakış açımı değıştirdi."

"Kendilerini ifade edebilecekleri güvenli ve üretken bir alan yaratılması, hem bireysel farkındalığımızı artırdı hem de kolektif düşünme pratiđimizi besledi."

"Etkinliđin çevrim içi yapılması etkileşimi sınırladı."

"Böylesine düşünölmüş, kapsayıcı ve ilham verici bir buluşma için teşekkür ederim."

3. Sistemik Kaldıraç Noktaları ve Öneriler

Kurallar

- Kadınların karar alma süreçlerine daha aktif katılımı sağlanmalı.
- Yerel yönetimlerde kadın temsiliyeti desteklenmeli.

Bilgi Akışı

- Etkinlikte sağlanan güvenli alan modeli yaygınlaştırılmalı.
- Çevrim içi ve fiziksel katılım dengesi gözetilmeli.

Hedefler

- Katılımcıların özneleşmesini sağlayacak formatlar artırılmalı.
- Yerel dayanışma pratiklerinin görünürlüğü desteklenmeli.

4. Değerlendirme Skoru

Katılımcıların %80'i etkinliği 4 veya 5 puanla değerlendirmiştir.

5. Devam Talepleri

Tüm katılımcılar bu tarz güvenli alanlara duydukları ihtiyacı dile getirmiş ve benzer etkinliklerin sürdürülmesini istemiştir.

5.3. Menteşe Belediyesi - Dünya Kafe Etkinliđi Raporu

1. Tematik Özet (4 Beden Modeli™) Benim Bedenim™ (Bireysel Deneyimler)

- Alerjiler, solunum yolu hastalıkları ve psikolojik yorgunluk artmış. Su kesintileri ve
- içme suyunun pahalılığı hijyen ve ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Katılımcılar enerji
- tüketiminin artışından yakınıyor.

Dünya Beden™ (Doğaya Dair Farkındalıklar)

- Yağış azlığı, kuraklık, ani mevsim değışiklikleri tarımı olumsuz etkiliyor.
- Arıların beslenememesi, orman yangınları kaygı kaynađı. Termik
- santrallerin ve madenlerin doğaya etkisi sık vurgulanmış.

Sosyal Beden™ (Toplum, Dayanışma, Katılım)

- Göç nedeniyle köy nüfusu yaşlılaşmış; toplumsal bağlılık ve yardımlaşma azalmış.
- Toplumsal dayanışmanın yeniden tesisi için çağrılar var.

Tekno Beden™ (Teknoloji, Sistem, Altyapı)

- Geri dönüşüm, atık ayrıştırma ve su toplama önerileri yoğun.
- Termik santral ve havuzlar gibi altyapıların su tüketimi eleştiriliyor.
- Güneş panelleri gibi alternatif enerji kaynaklarına ilgi var.

2. Katılımcı Görüşlerinden Anahtar Alıntılar

“Su azaldı, çiçekleri daha seyrek suluyoruz.”

“Suyun azlığı hem hijyeni hem de psikolojiyi etkiliyor.”

“Eskiden kar yağışını beklerdik, şimdi don bile olmuyor.”

“Yağmur sularını varillerde biriktiriyoruz.”

“Alerjiler sadece baharda değil, her zaman var.”

“Köylerde yardımlaşma bile kalmadı.”

“Bahçede su kullanmak zorlaştı.”

“Balkon yıkamayı bıraktık, suya yazık.”

3. Sistemik Kaldıraç Noktaları ve Öneriler

Kaynaklar

- Su kaynaklarının azalmasının önlenmesi için sarnıç ve yağmur suyu toplama sistemleri kurulmalı. Termik santrallerin su tüketimi sınırlandırılmalı.

Kurallar

- Atık ayrıştırma zorunlu hale getirilmeli.
- Havuz izinleri ve kuyu açmaları için yasal düzenlemeler yapılmalı.

Bilgi Akışı

- Öğrencilere ve halka görsel-eğitim yoluyla bilinçlendirme yapılmalı.
- Köylüler aralık, ata tohumu ve alternatif sulama konusunda bilgilendirilmeli.

Hedefler

- Musluk sularının tekrar içilebilir hale gelmesi hedeflenmeli.
- Ağaçlandırma ve alternatif enerji kullanımının yaygınlaştırılması desteklenmeli.

4. Değerlendirme Skoru

Katılımcıların %90'ı etkinliği 4 veya 5 puanla değerlendirmiştir.

5. Tematik Kodlama (Grounded In-Vivo Örnekleriyle)

Su ve Kuraklık

- “Su sıkıntısı çok büyük bir sorun.”
- “Bahçede rahat su kullanamıyoruz.”
- “Kuyular kuruyor, havuzlar suyu bitiriyor.”
- “Yağmur suyu biriktiriyoruz.” “Balkon yıkamayı bıraktık, suya yazık.”

Tarım ve Gıda

- “Verim azaldı, toprak doymaz oldu.” “Artık çiçek kalmadı, arılar beslenemiyor.”
- “Tarımsal ilaçlar çok arttı.” “Ata tohumları azalıyor.”

Sağlık ve Psikososyal Etkiler

- “Alerjiler, astım, kalp damar hastalıkları artıřta.”
- “Su eksiklięi hijyeni etkiliyor.” “Sürekli tasarruf baskısı psikolojimizi bozuyor.”

Geri Dönüşüm ve Çözümler

- “Yağmur suyu toplansın.” “Atıklar karşılığında ödül verilsin.” “Geri dönüşüm kutuları yaygınlaşsın.” “Atık yağlardan sabun yapılsın.”

Toplumsal Dayanışma ve Katılım

- “Toplumda yardımlaşma kalmadı.”
- “Gençler üretimden uzaklaştı.”
- “Göç köyleri boşaltıyor.”

5.4. Merkezefendi Belediyesi - Dünya Kafe Etkinliđi Raporu

1. Deneyimlerin Tematik Haritası (4 Beden Modeli™ ve Sistemik Kaldıraçlar)

Benim Bedenim™ (Zihinsel/Fiziksel Farkındalıklar)

- Alerjiler, egzama ve sıcaklık kaynaklı fiziksel rahatsızlıklar artmış.
- Katılımcılar dinç olmadıklarını, yorgunluk hissettiklerini ve psikolojik etkilenme yaşadıklarını belirtmişlerdir.
- Su eksikliği, çocuk sağlığı ve cilt problemleri tetikleyici bir unsur olarak öne çıkmıştır.
→ **Kaldıraç noktası: Paradigma deđiřimi, davranışsal dönüşüm, sağlık etkileri**

Dünya Beden™ (Ekolojik Duyarlılık)

- Kuraklık, aşırı sıcaklar, yangınlar ve mevsimlerin dengesizliği çevresel etkiler olarak dile getirilmiştir.
- Ağaçların kesilmesi, yağış düzenini etkileyen ve ekolojik dengenin bozulmasına yol açan bir tehdit olarak vurgulanmıştır.
→ **Kaldıraç noktası: Kaynaklar, ekosistem dengesi, iklim krizi farkındalığı**

Sosyal Beden™ (Toplumsal Bağlar ve Katılım)

- Sosyalleşmede azalma, beton yapılaşmanın etkisiyle sosyal izolasyon yaşandığı belirtilmiştir.
- "Kadın eli hissediliyor" yorumu ile yerel yönetimdeki olumlu farkındalık vurgulanmıştır.
→ **Kaldıraç noktası: Güç yapıları, kadın temsiliyeti ve liderliği**

Tekno Beden™ (Teknoloji ve Sistemler)

- Arıtma cihazlarının yetersizliği, suya erişim sorunları dile getirilmiştir.
- Enerji tasarrufu ve geri dönüşüme yönelik uygulamalar (örneğin lavanta ekimi, kompost üretimi) öne çıkmıştır.
→ **Kaldıraç noktası: Kurallar ve bilgi akışı – sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi**

2. Katılımcı Görüşlerinden Anahtar Alıntılar

- "Martta Mayısı yaşıyoruz."
- "Eskiden karpuzun çekirdeğini kavururduk, şimdi çekirdeği yok."
- "Suyun azlığı cilt hastalıklarını tetikliyor."
- "Balkonu yıkamıyoruz, paspas yapıyoruz."
- "Eskiden mantı suyundan çorba yapardık."
- "Hatay'daki depremzedeleri düşünüp suyu dikkatli kullanıyorum."
- "Meyve çekirdeklerini toprağa ekıyoruz."
- "Kompost kutularının çoğaltılmasını istiyoruz."

3. Sistemik Kaldıraç Noktaları ve Öneriler

Kurallar:

- Atık toplama ve geri dönüşüm sistemlerinin belediyece desteklenmesi.
- Su tasarrufu ve enerji verimliliğine yönelik yerel yönetmelikler.

Bilgi Akışı:

- Su ve çevre tasarrufu bilincinin kamuya yaygınlaştırılması.
- Geçmiş deneyimlerden esinle kamu spotları hazırlanması (örneğin "mantı suyu çorbası" gibi).

Hedefler:

- Kompost ve çekirdek dikimi gibi bireysel uygulamaların yaygınlaştırılması.
- "Balkon yıkamamak" gibi davranışsal örneklerin görünür kılınması.
- Su ve enerji tasarrufunda belediye-kamu işbirliğinin artırılması.

4. Değerlendirme Skoru

Katılımcıların %100'ü etkinliği 4 veya 5 puanla değerlendirmiştir.

5. Devam Talepleri

Tüm katılımcılar bu buluşmanın devamını ve daha yaygın hale gelmesini talep etmiştir.

6. Tematik Kodlama (Grounded In-Vivo Örnekleriyle)

Tarım ve Gıda Güvenliđi:

- "Mevsimler çok deđişken."
- "Gıdanın tadı yok."
- "Ata tohumu eksik."

Su ve Altyapı:

- "Su kesiliyor, klima suyu ile evi serinletiyoruz."
- "Balkon yıkamayı bıraktık, suya yazık."
- "Arıtıcıyı iptal ettirdim."

Psikososyal Etkiler:

- "Yalnız yaşıyoruz."
- "Sürekli tasarruf baskısı psikolojimizi bozuyor."

Kentleşme ve Erişim:

- "Doğadan koştuk, apartmanlar nefes aldirmiyor."
- "Artık gölge bulmak zorlaştı."

Geri Dönüşüm ve Tasarruf:

- "Kompost kutuları artsın."
- "Atık yağlardan sabun yapıyoruz."
- "Çekirdekleri toprađa ekıyoruz."

Kadınlar ve Yerel Bilgelik:

- "Kadınlar olarak geçmişten bildiğimiz yöntemler hâlâ işe yarıyor."
- "Eskiden azla yetinirdik, şimdi yeniden hatırlıyoruz."

7. Meadows Kaldıraç Noktası Analizi (Masalar İçin)

1. Çıktı Göstergeleri → Hava olayları, yangınlar, kuraklık
2. Kaynaklar → Su, gıda ve temiz hava eksikliği
3. Geri Besleme Döngüleri → Kaynak kıtlığı → Sağlık sorunları → Ekonomik zorluklar
4. Bilgi Akışı → Tasarruf, geri dönüşüm, toplumsal hafıza
5. Kurallar → Atık yönetimi, enerji verimliliği
6. Güç Yapıları → Kadın liderliği, yerel bilgelik

5.5. Karabağlar Belediyesi - Dünya Kafe Etkinliği Raporu

1. Deneyimlerin Tematik Haritası (4 Beden Modeli™ ve Sistemik Kaldıraçlar)

Benim Bedenim™ (Zihinsel/Fiziksel Farkındalıklar)

Aşırı sıcaklık, nem ve hava kirliliği bireylerde yorgunluk, nefes darlığı ve alerjik

reaksiyonlara neden olmuştur. Katılımcılar hem fiziksel hem de psikolojik etkileri dile getirmiştir.

→ Kaldıraç noktası: Çıktı oranları, sağlık sorunlarının artışı

“Nefes alamıyorum. Astımım tetikleniyor.”

Dünya Beden™ (Ekolojik Duyarlılık)

Mevsimsel düzensizlikler, çevre kirliliği, yangınlar ve tarımsal ürünlerde kalite düşüşü

ekolojik kaygıların odağında yer almıştır.

→ Kaldıraç noktası: Kaynaklar, kuraklık ve su erişim sorunları

“Mart ayında Mayıs'ı yaşıyoruz.”

Sosyal Beden™ (Toplumsal Dayanışma ve Katılım)

Sosyalleşememe, çocukların açık alanlara erişememesi ve kadınların görünmeyen yükleri,

sosyal bedenin zayıfladığını göstermektedir.

→ Kaldıraç noktası: Güç yapıları, kadınların eşitsiz yüklenimi

“Çocuklarımızı sosyalleştiremiyoruz.”

Tekno Beden™ (Teknoloji ve Sistemler)

Geri dönüşüm kutularının işlevsizliği, yağmur suyu sistemlerinin yokluğu ve geleneksel

çözümlere duyulan ihtiyaç dile getirilmiştir.

→ Kaldıraç noktası: Kurallar ve bilgi akışı

“Kutular var ama kimse ayırmıyor.”

2. Temalar ve Kodlar

Tarım ve Gıda Gıda kalitesinde düşüş, ilaçlı tarım ve gıdaya erişimdeki zorluklar dile getirildi. "Gıdaya erişimdeki zorluklar arttı. Yoksulluk çoğaldı."

Su ve Altyapı

Musluk sularına güvensizlik, su krizine bireysel çözümler (sarnıç önerileri) dikkat çekti.

"Sular azaldı. Kuraklık sorunları oluşuyor."

Psikososyal Etkiler

Katılımcılar umutsuzluk, öfke, çaresizlik gibi duygularla iklim krizine yanıt arıyor.

"Psikolojimiz bozuluyor. Gelecekte korkuyorum."

Kadınların Rolü

Kadınlar hem ev içi bakım yükü hem de toplumsal eşitsizlik nedeniyle krizlerden daha fazla etkileniyor.

"Hayat pahalılığı en çok kadınları etkiliyor."

3. Kaldıraç Noktaları

Kaldıraç Noktası	Örnek Bulgular
Çıktı Oranları	Hızlı değişen mevsimler, sağlık etkileri
Kaynaklar	Su/gıda kaynaklarında tükeniş, kuraklık
Geri Besleme Döngüsü	Yoksulluk → Sağlık sorunları → Daha fazla yoksulluk
Bilgi Akışı	Geri dönüşüm eksikliği, bilgi yetersizliği
Kurallar	Atık yönetiminde düzenleme ihtiyacı
Güç Yapıları	Kadınların eşitsiz yükü, afet sonrası rolü

4. Katılımcı Değerlendirmesi

Etkinlik katılımcılarının %88'i buluşmayı "çok faydalı" veya "ilham verici" bulmuştur.

5. Devam Talepleri

Katılımcılar bu tür buluşmaların mahalle bazında tekrarlanmasını ve belediyenin süreci daha görünür hale getirmesini önermiştir.

6. Sonuç: Ortak-Yaratım ve Ortak-Evrim Yolculuğu

4 Beden Modeli Işığında Ortak Bulgular

Bu tablo, IDG ANLA Forum kapsamında düzenlenen Dünya Kafe etkinliklerinden elde edilen anket yanıtları ve masa raporları temelinde hazırlanmıştır. Belediyelerde öne çıkan 4 Beden™ (Benim Bedenim, Dünya Bedeni, Sosyal Beden, Tekno Beden) eksenindeki tematik bulgular, örnek katılımcı ifadeleriyle birlikte sunulmuştur.

Belediye	Örnek İfadeler				
Bilecik	Su tasarrufu, ilaç atıkları, odun külü, su arıtma israfı	Kadınların katılımı, farkındalık kampanyaları	Arıtma cihazı israfı, geri dönüşüm altyapısı	Ruhsal dönüşüm, öz-disiplin	“Musluğu kısınca sadece suyu değil, sabırsızlığımı da akıtmıyorum artık.”“Tasarruf yaparken sadece doğaya değil, kendi ruhuma da iyi geldi.”
Merkezefendi	İklim krizi, su tasarrufu, iklim müzesi	Birey-toplum ilişkisi, sürdürülebilirlik	Dijital belgeler, inovatif çözümler	Davranış değişikliği	“Balkonları yıkamamak alışkanlık oldu artık; su gerçekten kıymetli.”
Karabağlar	Çevre kirliliği farkındalığı	Kadınların deneyimi, kültürel hafıza, gelecek kaygısı	Geri dönüşüm, bilgi eksikliği	Alerjiler, anı kaybı	“Apartmanın önüne sandalye koyamaz olduk; eskiden mahalle kokardı.”“Camı açamıyorum egzoz var, kapatsam nefes alamıyorum.”

Belediye

 Dünya
Beden

 Sosyal
Beden

 Tekno
Beden

 Benim
Bedenim

 Örnek
İfadeler

Eskişehir-Çifteler

Çöp
ayırıştırma,
atık yönetimi

Katılımcılık,
temsil, geri
dönüşüm, kadın
temsili

Geri dönüşüm
uygulamaları

Anıların
önemi,
duyusal
etkiler

“Bez çantalar
dağıtıldı,
mahallemiz
değişti.”“Anılarımı
zı bile kaybettik,
mevsimler bile
değişti.”

Menteşe

Kuraklık,
verimsizlik, su
kıtlığı,
biyoçeşitlilik
kaybı

Kadın anlatıları,
sosyal adalet,
göç ve dönüşüm

Enerji
sistemleri,
tarımsal
teknoloji
eleştirisi

Gıda tadı,
sağlık
sorunları

“Eskiden domates
kokardı, şimdi
plastik
gibi.”“Zeytin
ağaçları kesiliyor,
elma meyve
vermiyor, insanlar
çaresiz.”

Ortak ve Ayrışan Noktalar:

Beden

Ortak Noktalar

Ayrışan Noktalar

Dünya
Beden

Su tasarrufu, kuraklık,
çevresel farkındalık

Menteşe’de tarımsal çöküş ve biyoçeşitlilik kaybı;
Bilecik’te ilaç atıkları ve doğal gübre kullanımı

Sosyal
Beden

Kadınların katılımı,
toplumsal bilinçlenme,
sürdürülebilirlik

Karabağlar’da kültürel hafıza kaybı; Mentese’de göç
ve iklim adaleti söylemleri

Tekno
Beden

Geri dönüşüm
sistemlerine dair
farkındalık ya da
eksiklik vurguları

Merkezefendi’de teknoloji destekli bilinçlendirme;
Menteşe’de sistematik altyapı eleştirileri

Benim
Bedenim

Anı kaybı, duyusal
bozulmalar, bireysel
farkındalık dönüşümü

Bilecik’te ruhsal iyileşme; Karabağlar’da kentsel
yaşamın kaybı; Mentese’de sağlık ve tat kaybı
temasında fiziksel bedene dair güçlü vurgu

Bu analiz, belediyelerin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını beden temelli bütüncül bir yaklaşımla görselleştirmeye yardımcı olur. Her bölgedeki sembolik alıntılar, yerel bağlamın özgün izlerini taşımaktadır.

DONELLA MEADOWS ve SİSTEMİK KALDIRAÇ NOKTALARI

Donella H. Meadows, sistem düşüncesi alanının öncülerinden biri olarak, karmaşık sorunları yalnızca semptomlarıyla değil, onları besleyen sistem yapılarıyla ele almanın önemini vurgulamıştır. Meadows'un 1999 tarihli klasik metni "**Leverage Points: Places to Intervene in a System**" (Bir Sisteme Müdahale Etmenin Yerleri), sistemlerin nasıl daha etkili ve kalıcı biçimde dönüştürülebileceğine dair bir çerçeve sunar.

Bu yaklaşımda **12 adet kaldıraç noktası** tanımlanır. Bunlar, bir sistemin davranışını değiştirme gücüne sahip müdahale alanlarıdır. En yüzeysel olanlar sayısal hedefler ve akışlar gibi teknik düzeydeyken; en derin ve etkili olanlar, sistemin **amaçları, paradigmatları (dünya görüşleri)** ve **kendini dönüştürebilme kapasitesi** gibi daha soyut ama güçlü unsurlardır.

Meadows'un yaklaşımı, karmaşık toplumsal ve ekolojik sorunlara yüzeysel çözümler yerine, sistemin yapısını ve mantığını dönüştürecek stratejik müdahaleleri hedefler. Bu bağlamda, **IDG ANLA Forum** kapsamında yapılan analizlerde, yerel düzeydeki deneyimlerden yola çıkarak bu kaldıraç noktalarıyla ilişkilendirilebilecek yapısal içgörüler belirlenmiş ve derin dönüşüm alanları haritalanmıştır.

Ortak Tema ve Sistemsel Derinlik Tablosu

Beden / Kaldıraç Noktası	Bilecik	Merkezefendi	Karabağlar	Eskişehir-Çifteler	Menteşe
Dünya Beden	Su tasarrufu, ilaç atıkları, odun külü, su artma israfı	İklim krizi, su tasarrufu, iklim müzesi	Çevre kirliliği farkındalığı	Çöp ayrıştırma, atık yönetimi	Kuraklık, su kıtlığı, verimsizlik, çevre kirliliği

Beden / Kaldıraç Noktası	Bilecik	Merkezefendi	Karabağlar	Eskişehir-Çifteler	Menteşe
Sosyal Beden	Kadınların katılımı, farkındalık kampanyaları	Birey-toplum ilişkisi, sürdürülebilirlik	Kadınların deneyimi, kültürel hafıza, gelecek kaygısı	Katılımcılık, temsil, geri dönüşüm, kadın temsili	Kadın anlatıları, sosyal adalet
Tekno Beden	Su arıtma sistemlerinin eleştirisi	Belgelerin dijitalleşmesi, teknolojiyle farkındalık	Dolaylı teknoloji farkındalığı	Geri dönüşüm uygulamaları	Enerji verimli teknolojiler, sistem eleştirileri
Benim Bedenim	An'da oluş farkındalığı: "Musluğu kısınca sadece suyu değil, sabırsızlığımı da akıtmıyorum artık." "Tasarruf yaparken ruhuma da iyi geldi."	Su kullanımı farkındalığı: "Balkonları yıkamamak alışkanlık oldu artık; su gerçekten kıymetli."	Alerji, duyuşsal kayıp: "Apartmanın önüne sandalye koyamaz olduk." "Ev fırın gibi oluyor, cam açsam egzoz, kapatsam nefes yok."	Anıların önemi: "Bez çantalar dağıtıldı, mahallemiz değişti."	Gıdanın tadı, duyuşsal değişim: "Eskiden domates kokardı, şimdi plastik gibi."
12. Sistem Yapısını Değiştirmek	Kolektif farkındalık ile yeni kurallar önerisi	Su tasarrufu rutin hâline getirildi	Mahalle sosyalliği ve kolektif deneyimlere özlem	Kadın temsili ve mahalle meclisi önerisi	Ata tohumları, susuz tarım, kırsal dönüşüm
11. Zihniyetleri Değiştirmek	"Doğaya iyi gelince bana da iyi geldi" gibi dönüşüm içeren kişisel deneyimler	Su kıymetini yeniden tanıma	Kentsel dokunun değeri üzerine düşünce değişimi	Geri dönüşümün mahalle davranışını dönüştürmesi	Gıdanın tadı değişti, duyuşsal farkındalık gelişti
10. Paradigmaları Sorgulamak	Tüketim alışkanlıklarının a dair bilinçlenme	Suya erişim alışkanlıklarının sorgulanması	Sokakta sosyalleşememe k, mahalle hissini kaybı	Plastik yerine bez çanta kullanımı yaygınlaştı	Elma bahçelerinin kesilmesi örneğinde geleneksel üretimin sorgulanması

Beden / Kaldıraç Noktası	Bilecik	Merkezefendi	Karabağlar	Eskişehir-Çifteler	Menteşe
6. Bilgi Akışlarını Güçlendirmek	Su tasarrufu kampanyaları önerisi	Farkındalık oluşturma amaçlı öneriler	Kadınların deneyim aktarımı ve farkındalık ihtiyacı	İklim meclisi önerisiyle bilgi paylaşımı	Eğitim ihtiyacı, belediyelerin bilinçlendirme rolü
5. Kurallar ve Teşvikler	Ruhsatlara gri su sistemi dahil edilmesi önerisi	Kentsel düzenlemelerde çevresel ölçütler önerisi	Belediyenin geri dönüşüm bilgilendirme sorumluluğu	Geri dönüşüm kutusu zorunluluğu talebi	Kaçak kuyulara karşı önlem, termik santrallere karşı düzenleme
3. Geri Besleme Döngülerini Dönüştürmek	Tasarruf → Farkındalık → Davranış değişimi	Balkon alışkanlıkları → Toplumsal dönüşüm	Yaz sıcakları → Sosyal izolasyon → Kaygı	Geri dönüşüm → Mahalle aidiyeti	Gıda yokluğu → Ekonomik zorluk → Göç
2. Sistem Gecikmelerine Müdahale	Kuraklık önlemleri önerileri	Su kaynaklarının geleceği için strateji önerisi	Geri dönüşüm sistemlerinin gecikmeli etkileri	Atık ayrıştırma süreci üzerine talepler	Su krizine karşı tankerle su taşıma, uzun vadeli kuraklık senaryoları
1. Çıktı Göstergeleri & Tehlike Sinyalleri	Duyusal kayıplar, alerji, ruhsal etki	Isı artışı, konforsuz evler	Sosyalleşme azalması, apartman baskısı	Anıların kaybı, nesil farkı	Tarımsal verim kaybı, hava kirliliği, arıların uçamaması

Bu tablo, IDG ANLA Forum kapsamında düzenlenen Dünya Kafe etkinliklerinden elde edilen anket yanıtları ve masa raporları temelinde hazırlanmıştır. Belediyelerde öne çıkan "4 Beden" (Benim Bedenim, Dünya Bedeni, Sosyal Beden, Tekno Beden) eksenindeki tematik bulgular, çarpıcı katılımcı ifadeleri ve sistemik kaldıraç noktaları her belediyeye özgü şekilde sütunlarda sunulmuştur.

4 Beden yaklaşımıyla deneyimsel farkındalığı ve Daniela Meadows'un kaldıraç noktalarıyla sistemsel müdahale alanlarını bir araya getirerek belediyelerin iklim değişikliği bağlamındaki farkındalık düzeylerini ve eylem potansiyellerini görünür kılıyor.

“Belediyeler – 4 Beden™ – Meadows Kaldıraç Noktaları” ilişkisini gösteren Kümelenmiş Ağ Haritası:

Açıklama:

- **Mavi noktalar:** Etkinliğin yapıldığı belediyeleri (Bilecik, Merkezefendi, Karabağlar, Eskişehir-Çifteler, Mentеше) temsil ediyor.
- **Yeşil noktalar:** Elif Kuş Saillard tarafından geliştirilen **4 Beden™ Modelinin** ana eksenlerini gösteriyor: Dünya Beden, Sosyal Beden, Tekno Beden, Benim Bedenim.
- **Gri noktalar:** Donella Meadows'un sistemik müdahale için önerdiği kaldıraç noktalarını temsil ediyor.

Bu yapı, her bir belediye'deki bulguların hangi “beden” kategorilerine yoğunlaştığını ve bunların sistemsel düzeyde hangi kaldıraç noktalarına bağlandığını görselleştiriyor.

Belediyeler – 4 Beden™ – Sistemik Kaldıraç Noktaları Katmanlı Ağ Haritası

Bu katmanlı ağ haritası, IDG ANLA Forum kapsamında elde edilen bulguların üçlü bir sistemsel düzlemde nasıl birbirine bağlandığını ortaya koymaktadır:

1. Üst Katman – Belediyeler:

Beş farklı belediyede yapılan etkinliklerin her biri, kendine özgü sosyal, çevresel ve kültürel bağlamlar içinde şekillenmiş olsa da, bu harita onların hangi “beden” temalarına daha fazla temas ettiğini gösterir.

- **Bilecik** ve **Menteşe** belediyeleri ağırlıklı olarak **Dünya Beden** odaklı sorun ve farkındalıklar bildirmiştir.
- **Karabağlar** ve **Eskişehir-Çifteler**, özellikle **Sosyal Beden** ve **Benim Bedenim** boyutlarında güçlü duygusal ve toplumsal yansımalar sunmuştur.
- **Merkezefendi**, teknoloji ile bağlantılı çözümler ve çevresel duyarlılığı birleştirerek **Tekno Beden™** ve **Dünya Beden** bağlantısında yoğunlaşmıştır.

2. Orta Katman – 4 Beden™ Modeli:

Bu katman, katılımcı deneyimlerinin nerede “bedenselleştirdiğini” ve iklim değişikliği ile kurulan ilişkinin nasıl hissedildiğini göstermektedir:

- **Dünya Beden:** Doğayla kurulan ilişkinin bozulmasına dair somut kayıplar (su krizi, kuraklık, kirlilik).
- **Sosyal Beden:** Toplumsal ağlardaki çözümlerle birlikte hareket etme çabaları (kadınların temsili, kolektif hafıza).
- **Benim Bedenim:** Bireysel farkındalıkların duygusal dönüşümlerin öne çıktığı kişisel ifadeler (tasarrufun içsel etkisi, anıların kaybı).
- **Tekno Beden™:** Teknolojinin hem çözüm hem de sorun kaynağı olarak algılandığı alanlar (arıtma sistemleri, dijitalleşme, enerji verimliliği).

3. Alt Katman – Meadows'un Kaldıraç Noktaları:

En dikkat çekici bulgu, **belediyelerde yalnızca sistemin "çıktılarına" değil, yapısal ve zihinsel dönüşüm noktalarına da temas edildiğidir.**

- **12. Sistem Yapısını Değiştirmek:** Ata tohumları, mahalle meclisi gibi yeni yapılar önerildi.
- **11. Zihniyeti Değiştirmek:** "Doğaya iyi gelince bana da iyi geldi" gibi dönüşüm cümleleriyle ifade edilen içsel farkındalıklar.
- **10. Paradigmaları Sorgulamak:** Geleneksel üretim pratiklerine ve yaşam alışkanlıklarına eleştirel bakış.
- **5. Kurallar ve Teşvikler:** Geri dönüşüm kutularının zorunlu hale gelmesi veya gri su sistemleri önerisi gibi yapısal öneriler.
- **1. Çıktı Göstergeleri:** Alerjik reaksiyonlar, su kesintileri gibi acil belirtiler.

Stratejik Değerlendirme

Bu yapılandırılmış harita gösteriyor ki:

☛ Katılımcı deneyimleri sadece semptomlara değil, sistemin "**içsel yapılarına**" dair sezgisel farkındalıklar da taşıyor.

☛ **Yerel bilgi ve duygusal deneyim, küresel sistem değişimiyle uyumlu bir kaldıraç potansiyeline sahip.**

Bu nedenle, IDG ANLA Forum yalnızca "dinleme" değil, aynı zamanda "dönüştürücü bilgi üretme" işlevi gören kolektif bir öğrenme alanı sunmuştur. Bu harita, gelecekteki uygulamalarda hangi alanların desteklenmesi ve nasıl bir kapasite inşası gerektiği konusunda önemli bir yönlendirici olabilir.

Özellikle, IDG çerçevesindeki "**anlam yapma**" (**sense-making**) becerisinin, iklim değişikliği bağlamında hem bireysel hem kolektif düzeyde aktive edildiği görülmektedir.

"Desenleri görebilme, bilinmeyeni yapılandırabilme ve bilinçli olarak anlamlı hikâyeler kurabilme becerisi."

Bu tanıma uygun olarak, bu buluşmalar katılımcıların bilinç dışı katmanlarında yer alan **zihinsel inanç sistemlerine** temas etmiş; farkındalık, sorgulama ve hikâye kurma süreçlerini harekete geçirmiştir.

"Paradigma değişimi fiziksel, pahalı ya da yavaş olmak zorunda değildir. Bir bireyde **bir anda, bir milisaniyede** gerçekleşebilir. Gerekli olan tek şey zihinde bir tıklama, gözdeki pulların düşmesi, dünyayı görmenin yeni bir yoludur."

Donella Meadows

7. GELECEĞİN TASARIMI: STRATEJİK SORULAR ve UYGULAMA FIRSATLARI

IDG ANLA Forum kapsamında yapılan buluşmalar, yalnızca veri üretimi değil; anlam kurma, ortak duygu oluşturma ve dönüşüm için alan açma deneyimleriydi. Bu rapor, sizlere yalnızca bulguları değil; aynı zamanda tasarımın ipuçlarını da sunuyor.

Verilerden, ifadelerden, sorulardan ve sessizliklerden oluşan bu belge; yerelin ruhuna dair hassas izleri, sistemik ilişkileri ve potansiyel kaldıraç noktalarını birlikte düşünmeye çağırıyor:

*İklim krizinin çok katmanlı etkilerini, yerel gerçekliklerle nasıl **daha bütüncül** görebiliriz?*

*Bugünden atılacak hangi "**küçük ama anlamlı**" adımlar, sistemik dönüşümün kaldıraç noktası olabilir?*

Tasarıma bir araç değil, bir bilinç olarak yaklaşırsaydık, yaşam alanlarımızı nasıl yeniden kurgulardık?

*Ortak akıllı yalnızca toplamakla kalmayıp **birlikte tasarlamak** için hangi yapılar inşa edilmeli?*

***Kadınların** ve **gençlerin deneyim bilgisiyle** yerel politika nasıl yeniden dokunabilir?*

Bu sorular teknik olduğu kadar varoluşsaldır. Çünkü gelecek, yalnızca "yapılacaklar listesi" değil; nasıl bir yaşam kuracağımıza dair bir seçimdir.

Nobel ödüllü bilim insanı **Ilya Prigogine'nin** ifadesiyle:

"Dengeden uzak bir sistem, kaos denizinde küçük bir uyum adacıkları yaratarak tüm sistemi daha yüksek bir düzene taşıyabilir."

Bu rapor, her bir belediyenin kendi tutarlı adacığını tasarlaması için bir pusula olabilir.

Küçük müdahalelerle... Büyük hikâyelere doğru.

Ortak Yaratım ve Evrim İçin Bir Başlangıç

IDG ANLA Forum buluşmaları, yalnızca farkındalığı derinleştiren bir **Co-Sensing** süreci değil, aynı zamanda şimdi başlayacak olan bir **Ortak Yaratım (Co-Creation)** ve **Evrimsel Öğrenme (Co-Evolution)** sürecinin de zeminini hazırladı.

Her belediyede açığa çıkan deneyimler, yalnızca mevcut sorunları değil; aynı zamanda yerelin potansiyelini, değerlerini ve sezgisel bilgeliğini de görünür kıldı. Bu nedenle bu rapor, yalnızca geçmişin değil, birlikte yaratılacak bir geleceğin de haritasını içeriyor.

"Gelecek, öngörülecek değil, birlikte doğurulacak bir olasılıktır."

— Otto Scharmer, **Theory U**

Bu bağlamda, aşağıda yer alan "**Dönüştürücü Sorular**", yerel yönetimlerin bu kolektif öğrenme sürecini nasıl bir stratejik eylem planına dönüştürebileceği konusunda ilham sunar.

Sistemsel İşbirlikleri ve Uygulama Olasılıkları: Belediyeler için İlham Veren Açılımlar

Yerel yönetimler, 4 Beden Modeli™ ile şekillenen farkındalık alanlarını, sistemik kaldıraç noktalarıyla buluşturduğunda yalnızca sorunları tespit etmekle kalmaz; aynı zamanda yenilikçi çözümler için işbirliği ekosistemleri kurabilir.

- **Tekno Beden:** Merkezefendi gibi sıcak bölgelerde, enerji verimli soğutma sistemlerine dair kampanyalar geliştirilebilir. Belediyeler, sürdürülebilirlik ölçütlerini sağlayan klima üreticileriyle stratejik ortaklık kurarak indirimli çözümler sunabilir.
- **Dünya Bedeni:** Susuz peyzaj mimarisi, permakültür uygulamaları ve doğa temelli çözümlerle kamusal alanlar yeniden tasarlanabilir.
- **Sosyal Beden:** Mahalleli kadın üreticiler, yerel STK'lar ve gençlerle iletişim kampanyaları düzenlenerek topluluk temelli etki yaratılabilir.
- **Benim Bedenim:** Bireylerin iklim krizinin gündelik etkilerini duyumsamasını sağlayan sanatsal ve deneyimsel alanlar oluşturulabilir.

Not: 4 Beden™ – Benim Bedenim, Sosyal Beden, Dünya Bedeni ve Tekno Beden™ – doğada birbirinden ayrı değildir. Ancak farkındalığı artırmak amacıyla analitik olarak ayrı katmanlarda ele alınır. Gerçekte bu bedenler, varoluşumuzun iç içe geçmiş boyutlarıdır. Entegre ve dengeli işlemleri, bireysel, toplumsal ve gezegensel sürdürülebilirliğin temelidir.

Bu çerçevede, IDG ANLA Forum raporu yalnızca geçmişin bir dökümü değil, aynı zamanda geleceğin tasarımı için bir kılavuz olarak da değerlendirilebilir.

Anlamı Çapalamak: Ritüellerin Gücü

Ritüeller, anlamı zihinde “çapalama” işlevi gören, toplulukları bir araya getiren ve alışılmışın ötesinde bir farkındalık düzeyi sağlayan tekrarlanan sembolik eylemlerdir. Kaldıraç noktası olan kritik anlar, rutinden çıkarılıp ritüele evrilmesi sağlanmalıdır. Çok küçük eylemlerle ve çok vakit gerektirmeyen biçimde ritüel tasarlamak mümkündür (bknz. Kürşat Özenç Rituals for Work).

Gerçek dönüşüm yalnızca veriyle değil, kültürel pratiklerle gerçekleşir. Ritüeller, topluluk içinde anlamın tekrar tekrar deneyimlenmesini ve içselleştirilmesini sağlar. Kadınlar ve gençlerin öncülüğünde, yerel bağlamdan beslenen yaratıcı ritüel tasarımları hem farkındalığı artırabilir hem de dönüşümü somutlaştırabilir.

Belediyelere Dönüştürücü Sorular

Bilecik Belediyesi

- Su tasarrufu davranışları nasıl kalıcı bir dönüşüme evrilebilir?
- Arıtma sistemlerine dair eleştiriler nasıl yenilikçi çözümlere ilham verebilir?
- Kadınların iklimle mücadele deneyimi kolektif kapasiteye nasıl dönüştürülebilir?
- İçsel dönüşüm ile çevresel eylem arasında nasıl bir sinerji kurulabilir?

Eskişehir – Çifteler Belediyesi

- Mahalle temelli iklim meclisleri nasıl işler hâle getirilebilir?
- Maddi uygulamaların (örneğin bez çanta dağıtım) sembolik ve dönüştürücü etkileri nasıl artırılabilir?
- Geri dönüşüm uygulamaları mahalle kültürünü nasıl şekillendirebilir?
- Kadın temsiliyeti yerel karar alma süreçlerinde nasıl artırılabilir?

Karabağlar Belediyesi

- Kent dokusunun kaybı çevresel stres ile nasıl ilişkilendirilebilir?
- Kişisel deneyimler kolektif stratejilere nasıl dönüşebilir?
- Geri dönüşüm, gündelik yaşamda nasıl bir kültüre dönüşebilir?
- Kırsal-şehir geçişindeki kadın deneyimi iklim direncini nasıl güçlendirebilir?

Merkezefendi Belediyesi

- Dijital belgelerden iklim müzesine uzanan bilinç yolculuğu nasıl daha da güçlendirilebilir?
- Balkon yıkamama gibi davranışlar toplumsal dönüşümün öncüsü olabilir mi?
- İklim müzesi fikri çevresel farkındalığa nasıl katkı sunar?
- Bireysel farkındalık, toplumsal dönüşümle nasıl bütünleşebilir?

Menteşe Belediyesi

- Tarımsal hafıza kaybı nasıl belgelenip yerel politikaya dönüştürülebilir?
- Kuraklığa karşı hangi yenilikçi, düşük maliyetli müdahaleler Mentese'de uygulanabilir?
- Biyoçeşitlilik kayıpları karşısında duysal ve sanatsal müdahaleler nasıl geliştirilebilir?
- Kadınların adalet ve direnç anlatıları yerel politika yapımına nasıl yön verebilir?

Eskişehir – Çifteler Belediyesi

Menteşe Belediyesi

Karabağlar Belediyesi

Bilecik Belediyesi

Merkezefendi Belediyesi

TEŞEKKÜRLER!

